

NEVROLOGIYA

НЕВРОЛОГИЯ

Рецензируемый
научно-практический журнал
“НЕВРОЛОГИЯ”
Публикуется 4 раза в год

3 (91), 2022

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Республика Узбекистан
100007, г. Ташкент, ул. Паркентская, 51.
Тел.: 268-27-50.

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.
Подписано в печать: 20.09. 2022 г.
Формат: 60 x 90 1/8.
Усл. печ. л. 11,16. Уч. изд. л. 7,6.
Тираж: 400 экз. Цена договорная

Оператор:
Мирзамухамедов О. Д.

Отпечатано в
ООО “GLOSSA” SHK NIM
100015, г. Ташкент, ул. Авлиё ота 93.
Тел.: (+99898)281-39-98

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
г.Ташкента Рег. № 0129 от 06.11.2014 г.

© “Неврология” 3/2022

Электронная версия журнала
на сайтах: www.med.uz www.tipme.uz

Издается при поддержке компаний:
СП ООО “NOBEL PHARMSANOAT”
(генеральный партнер),
«ABBOTT LABORATORIES SA»,
«BERLIN-CHEMIE», **«АРТЕРИУМ»**,
ПАО «ФАРМАК» и представительство
«PRO.MED.CS Praha a.s..»

Главный редактор – профессор
МАДЖИДОВА Ё. Н.

Редакционная коллегия:

Алимов У.Х.
Асадуллаев М.М.
Гафуров Б.Г.
(зам. главного редактора)
Ибодуллаев З.Р.
Киличев И.А.
Мирджураев Э.М.
Матмуродов Р. Д.
Насирова И.Р.
(ответственный секретарь)
Рахимбаева Г.С.
Сабиров Д.М.
Садыкова Г.К.
Халимова З.Ю.
Халимова Х.М.
Ходжаева Н.И.
Шамансуров Ш.Ш.
Эшбоев Э. Х.

Председатель редакционного совета
Гафуров Б.Г.

Редакционный совет:

Борнштейн Н. (Израиль)
Гехт А.Б.
Дьяконова Е.Н.
Гусев Е.И.
Федин А.И.
Заваденко Н.Н.
Новикова Л.Б.
Скоромец А.А.
Чутко Л. С. (все Россия)
Нургужаев Е.С. (Казахстан)
Шералиева Рена Ханум(Азербайджан)
Ганиева М.Т.(Таджикистан)

РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ С ОЦЕНКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

Эргашева Н.О., Шарипов А.Т.

Ташкентский институт усовершенствований врачей

Ключевые слова: дети, энурез, нарушение сна, когнитивные нарушения, качество жизни

NEVROLOGIK VA NEYROPSIKOLOGIK KASALLIKLARNI BAHOLAYDIGAN BOLALARDA ENUREZ RIVOJLANISHIDA XAVF OMILLARINING ROLI.

Ergasheva N. O., Sharipov A. T.

Kalit so'zlar: bolalar, enurez, uyqu buzilishi, kognitiv buzilish, hayot sifati. Maqolada bolalarda enurezis rivojlanishining xavf omillari, enurezli bolalarning neyropsikologik holati va hayot sifati o'rganish bilan klinik va nevrologik namoyishlar o'rganiladi. bolalarda enurez rivojlanishining eng aniq omili bu noqulay perinatal tarix, uyqu buzilishi, irsiy moyillik. Enurezli bolalarda nevrologik holatni o'rganishda mikroorganik alomatlar qayd etildi, kognitiv buzilishlar va hayot sifati pasayishi qayd etildi, bu esa bolalarda enurezni erta bosqichda tuzatishni talab qiladi.

THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENURESIS IN CHILDREN WITH ASSESSMENT OF NEUROLOGICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS.

Ergasheva N.O., Sharipov A.T.

Keywords: children, enuresis, sleep disorders, cognitive disorders, quality of life.

The article is devoted to the study of risk factors for the development of enuresis in children, clinical and neurological manifestations with the study of the neuropsychological state and quality of life of children with enuresis. the most pronounced factor in the development of enuresis in children is an unfavorable perinatal history, sleep disorders, hereditary predisposition. In the study of the neurological status of children with enuresis, micro-organic symptoms were noted, cognitive impairments and a decrease in the quality of life were noted, which requires correction of enuresis in children at early stages.

Проблема лечения ночного энуреза у детей является одной из наиболее актуальных в современной неврологии. Согласно отчету SMG/KRC Poland-Mediaza (2002), 6% детского населения в возрасте 5-14 лет страдает энурезом. Проблема относится примерно к 20-25% детей в возрасте 5 лет, 10% 7-летних, 1-2% подростков. Анализ мировой литературы показал, что на данный момент известны механизмы возникновения и причины, приводящие к ночному энурезу [2, 5, 6, 9].

В Узбекистане изучением данной проблемы, в разные периоды, занимались следующие ученые: Ш.Ш. Шамансуров, Д.А. Нурматова (2006); В.И. Морозов, Л.Т. Салихова (2015); С. Тияянова, Н. Закирова, Ф. Закирова (2015); С.Н. Саидходжаева, Ё.Н. Маджидова (2016); Ё.Н. Маджидова, М.И. Абдуллаева (2018); Б. Хамидов, Ф. Хуррамов, Н. Назаров (2020) и другие. Однако, целостного подхода в ранней диагностике и с широким применением методов народной медицины в вышеприведенных исследованиях не наблюдалось.

Цель исследования.

Изучить роли факторов риска в развитии энуреза у детей с оценкой неврологических и нейропсихологических нарушений.

Материалы и методы исследования.

Для выполнения поставленных целей и задач обследование прошли 160 детей от 7 до 15 лет, средний возраст которых составил $9,8 \pm 2,3$ (95% ДИ: 9,4–10,1) лет. Среди обследованных нами детей 93 (58,1%) был мужского пола, а 67 (41,9%) – женского. Основная группа включала в себя 120 лиц детского возраста с ночным непроизвольным мочеиспусканием, в то время как контрольная группа состоит из 40 детей. Возрастная вариация основной группы варьируется от 7 до 15 лет. По половому соотношению представителей лиц мужского пола составляет 51%, в то время как лиц женского пола 49%.

Средний возраст обследованных составил $9,7 \pm 2,4$ (95% ДИ: 9,2–10,1) лет. Группы контроля была сопоставима по половозрастным характеристикам и количеству человек ($p < 0,05$).

Критерии включения: дети от 7 до 15 лет; дети, имеющие первичный характер энуреза;

Показаниями к недопущению к исследованиям: выявление дефектов в формировании выделительной системы лечение которых осуществляется посредством хирургического вмешательства; лиц с наличие патологий выделительной системы в остром периоде течения; патологии почек с пожизненным течением; наличие пожизненных патологий на стадии обострения; лица с дефектами органического характера в центральной и периферической нервной системе; лиц у которых отмечаются патологии психического характера.

Методы исследования - когортное исследование проспективного характера. Субъектом проводимого исследования является документация медицинского характера (истории болезни, выписки из историй болезни), итоги проведенных сборов анамнеза, клиническая характеристика, нейрофизиологического и нейроурологического характера.

В протокол наблюдения были включены: оценка неврологического статуса, вегетативной реактивности, специальных психоэмоциональных, когнитивных тестов и оценка качества жизни, электрофизиологических, нейроурологических показателей.

Результаты и их обсуждение.

В данном исследовании проведен клинко-анамнестический анализ пациентов, отобранных как в основную, так и контрольную группу исследования. Как мы видим из таблицы 1, наиболее часто встречающимися факторами риска развития ночного энуреза у детей являлись нарушения сна (93,3% детей), наличие нарушений в перинатальном периоде (76,7% детей), а также наличие энуреза у родственников, обследованных (66,7% детей), выявленные различия были статистически значимые ($p < 0,001$; Хи-квадрат Пирсона).

Таблица 1
Анализ факторов риска развития энуреза у детей

Показатели	Группа пациентов		P
	Основная N=120	Контрольная N=40	
Нарушение сна	112 (93,3)	13 (32,5)	<0,001*
Неблагоприятный перинатальный анамнез	92 (76,7)	14 (35,0)	<0,001*
Наследственность	80 (66,7)	10 (15,0)	<0,001*
Неврологические нарушения	61 (49,2)	8 (22,5)	<0,001*

Перенесенная инфекция	42 (35,0)	11 (27,5)	0,383
Нефропатия	37 (29,2)	2 (5,0)	0,002*

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)

Нарушения сна, которые родители обследованных детей отмечали, как повышенная глубина сна, в силу которой ребенок не имеет возможности пробудиться для осуществления акта мочеиспускания, встречались практически в 3 раза чаще в основной группе (ОШ = 0,034; 95% ДИ: 0,013–0,091), более подробно нарушения сна будут описаны ниже. Наличие отягощённой наследственности встречалась более чем в 4 раз чаще (ОШ = 0,088; 95% ДИ: 0,034–0,228) также в основной группе детей, и в основном наблюдались по линии отца.

Нефропатия в анамнезе также была чаще выявлена в группе детей с энурезом (39,2%) тогда как в группе контроля – только у 2 детей (ОШ = 0,128; 95% ДИ: 0,029–0,559; p = 0,002). Наличие перенесенного инфекционного заболевания в группе контроля было выявлено у 27,5% детей, а в группе с энурезом немного выше – 35% обследованных, однако разница была статистически не значима (p = 0,383).

Далее был проведен анализ неблагоприятных перинатальных факторов риска в сравнительном аспекте со здоровыми детьми. Наличие неблагоприятного перинатального анамнеза наблюдалось у 75% пациентов главной группы, в то время как данные значения в группе сравнения были в 2 раза ниже и составлял 35% (ОШ = 0,164; 95% ДИ: 0,075–0,356). Более подробно, распространенность перинатальных факторов риска показана в таблице 3.2.

Как было изложено в таблице, у лиц детского возраста отягощения в такие периоды как антенатальный и перинатальный имеет место быть в 2-3 раза выше, относительно лиц с оптимальным здоровьем.

Неврологические нарушения в период раннего детства и в дошкольном возрасте, со слов матерей, наблюдались у 50% детей основной группы и у 1/5 детей контрольной группы. Обнаруженные дефекты неврологического характера, развитие которых осуществлялось на резидуальном фоне в силу наличия несильного дефекта нервной системы в перинатальный период, что говорит о снижении образования полноценной работы центральной нервной системы и регуляции мочеиспускания. Дефекты неврологического характера имеют всевозможное проявление и со слов родителей обследованным детям ставились диагнозы синдрома дефицита внимания и гиперактивности – 23,1% детей, логоневроз – 16,9%, а также церебральные синдромы такие как нейроциркуляторная дистония и невроз навязчивых состояний и страхи – 13,1% и 11,9% детей соответственно. У детей чаще всего встречались жалобы на головные боли, у 33,3% детей основной группы и 15% детей группы контроля. Немного реже, дети отмечали двигательные нарушения (29,2% в основной и 10% в контрольной) и головокружения – 21,7% и 7,5% соответственно. Реже всего отмечались речевые нарушения, которые проявлялись в виде заикания, нарушения произношения (21,7% и 5% детей соответственно).

Чаще всего, у детей в главной и контрольных группах имелись жалобы на высокую раздражительность в 51,7% и 22,5% случаев соответственно. В главной группе примерно у 36% детей встречалась плаксивость, в 32,5% - замкнутость, а у четверти пациентов, по их словам, наблюдались вспышки агрессивности. В контрольной группе плаксивость и замкнутость встречались в 12,5% и 7,5% случаев, а агрессивность периодически отмечали 2 (5%) пациентов.

Проблемы с учебой и поведением в школе в основной группе отмечали родители 32,5% и 37,5% детей, а в контрольной группе – 10%.

Как мы видим из таблицы 2 при анализе жалоб на нарушение сна, чаще всего у детей с ночным энурезом наблюдались дыхательные нарушения (65,8% детей), которые про-

являлись в виде затрудненного дыхания, храпа или в некоторых случаях апноэ. Следующими по частоте нарушениями являлись вегетативные нарушения в виде ночной потливости, а также психосоматические нарушения в виде беспокойства при засыпании которые наблюдались у 55,8% детей. Чуть реже у детей с энурезом отмечалась низкая продолжительность сна (меньше 8 часов) – у 52,5% детей. Реже всего, дети отмечали нарушения сна в виде ярких сновидений, кошмаров – у 19% детей.

Таблица 2

Анализ жалоб на нарушение сна

Показатели	Группа пациентов		p
	Основная	Контрольная	
Спит меньше 8 часов	63 (52,5)	6 (15,0)	<0,001*
Скорость засыпания >30 минут	35 (29,2)	3 (7,5)	0,005*
Неохота ложиться спать	38 (31,7)	12 (30,0)	0,844
Беспокойство при засыпании	67 (55,8)	3 (7,5)	<0,001*
Ночные гиперкинезы	39 (32,5)	7 (17,5)	0,069
Дыхательные нарушения	79 (65,8)	5 (12,5)	<0,001*
Вегетативные нарушения	67 (55,8)	4 (10,0)	<0,001*
Разговоры во сне	54 (45,0)	7 (17,5)	0,002*
Скрежетание зубами	34 (28,3)	3 (7,5)	0,007*
Кошмары во сне	23 (19,2)	2 (5,0)	0,033*
Трудности с пробуждением по утрам	52 (43,3)	7 (17,5)	0,003*
Просыпается утром с чувством усталости.	46 (38,3)	6 (15,0)	0,006*
Дневная сонливость	32 (26,7)	4 (10,0)	0,029*

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)

При исследовании неврологического статуса нами выявлена микроорганическая неврологическая симптоматика, характеризующаяся нарушениями вегетативного характера (43,3%) и рефлекторной сферы (29,2%), а также нарушения мелкой моторики рук (26,7% детей). Нарушения мышечного тонуса в виде гипотонии наблюдалась у 25,8% детей с энурезом, поражения различных ЧМН встречались у 15–25% детей с энурезом в виде центрального пареза 7 и 12 пар, при анализе координаторной сферы отмечался тремор пальцев рук в позе Ромберга и легкая неустойчивость.

В соответствии с поставленными задачами нами исследовано состояние вегетативной-регуляции у детей с энурезом. Особая роль ВНС заключается в регулировании постоянства деятельности органов и систем организма, в соответствии с эндогенными и экзогенными раздражителями. Расстройства, развившиеся в регуляторных отделах вегетативной нервной системы, основывается на раннем наличии дисфункций со стороны кровообращения, обмена веществ, обмена энергии. Стоит отметить, что наличие данных проявлений является ранним признаком неблагоприятного развития для пациента.

Для определения функционального состояния ВНС нами проводились исследования при помощи таблицы Гийома-Вейна, которая давала возможность определить признаки вегетативных изменений, что выявляло наличие соматоформного расстройства ВНС. Оптимальный тонус вегетативной нервной системы, т.е. эйтония отмечается у 26,7% исследуемых с наличием непроизвольного ночного мочеиспускания, в то время как симпатический тонус отмечается у 11,7% детей, стоит отметить что в 61,7% случаях имеет доминанция парасимпатической нервной деятельности. В группе контроля отмечается эйтония в 62,5% случаях, в то время как ваготония в 32,5%, а симпатикотония в 5%.

Среди лиц с исследуемой патологией в 35,1% случаев отмечается доминанция повышенного симпатического тонуса вегетативного ответа, в то время как нормальный вегетативный ответ отмечается в 40,9% случаев, стоит отметить наличие асимпатикотонической реакции в 24% случаев. У здоровых лиц нормотония была отмечена в 68% случаях, в то время как повышенный симпатический тонус в 22%.

Стоит отметить что дисфункция мочеиспускания у детей в 67.5% случаев течет с нарушением биоэлектрической активности головного мозга, что дает основания для предположения формирования контроля системы сознательного и бессознательного управления центральной нервной системы, а именно за механизмами накопления и выведения образовавшейся мочи. Стоит отметить, что физиологический тип электроэнцефалографии образованный альфа тип, который ассоциируется со здоровым организмом отмечался лишь у 28 исследуемых (35%). При более подробном изучении результатов ЭЭГ были обнаружены мельчайшие изменения в силу наличия резидуально-органических дефектов головного мозга, что дало основу для формирования замедленной волновой активности головного мозга с образованием патологических регионов в 35% случаев. Данные итоги основываются на перемене ЭЭГ в виде изменения структуры ствола у 55% исследуемых, а также переменам поведенческого типа. У исследованных детей и подростков отмечалось блокирование оптимальной деятельности БЭА, а также образования главных физиологических ритмов и систем головного мозга в силу наличия неспецифических общемозговых перемен различного характера, которые отмечались у 60% исследуемых.

Исследование БЭА выявил у 55% исследуемых с наличием непроизвольного мочеиспускания в ночной период нарушение средне-стволовых образований мозга. Данные изменения имели различные степени генерализации дисфункции нервной деятельности, проявление которых в 60% случаев выражалось переменной эмоциональной волевых показателей и перемены типа поведения.

Для более подробной оценки нейропсихических показателей, а также качества жизни пациента мы использовали тест запоминания 10 слов Лурия, таблицы Шульте (рис. 1), а также специализированный опросник PedSQL, оценивающий качество жизни.

При анализе показателя по шкале Лурия, в основной группе средний балл составил 6,8 баллов, а в группе контроля – 9,1 баллов, выявленные изменения были статистически значимые (p < 0,001). Что касается среднего времени выполнения теста Шульте, дети контрольной группы тратили на тест значительно меньше времени – 55,5 секунд в среднем, тогда как в пациенты основной группы с энурезом значительно больше – 82,9 секунд и исходя из полученных данных разница была статистически значима (p < 0,001).

Рисунок 1

Выраженность когнитивных нарушений по шкалам Лурия и Шульте

При обследовании детей с энурезом необходимо уделять большое внимание качеству жизни ребенка в разных аспектах. Для этого нами была использована специальная модифицированная версия опросника PedSQL.

Таблица 3

Анализ нейропсихологических жалоб обследованных детей по опроснику PedSQL.

Показатели	Группа пациентов		P
	Основная	Контрольная	
Физическое функционирование	72,9 ± 16,9	86,4 ± 9,2	<0,001*
Эмоциональное функционирование	66,04 ± 18,7	77,8 ± 14,8	<0,001*
Школьное	65,2 ± 18,7	80,0 ± 11,3	<0,001*
Психосоциальное здоровье	68,9 ± 17,7	81,7 ± 7,2	<0,001*

Социальное функционирование	75,7 ± 16,9	87,4 ± 8,2	<0,001*
Общий балл	69,9 ± 17,4	82,9 ± 5,4	<0,001*

* – различия показателей статистически значимы (p < 0,05)

Как мы видим из таблицы 3, все характеристики качества жизни у лиц из контрольной группы имели более высокие показатели. Средние значения у лиц с непроизвольным мочеиспусканием в ночной период был равен 70 баллов, в то время как у лиц из группы здоровых детей – почти 83 балла (p < 0,001). Больше всего разница в баллах наблюдалась при оценке функционирования в школе – около 15 баллов (p < 0,001), а меньше всего при оценке эмоционального функционирования – почти 11 баллов (p < 0,001). Физическое функционирование и психосоциальное здоровье у детей с энурезом было почти на 13 баллов ниже, чем у здоровых детей (p < 0,001).

Выводы.

Таким образом наиболее выраженным фактором в развитии энуреза у детей являются неблагоприятный перинатальный анамнез, нарушения сна, наследственная предрасположенность. При исследовании неврологического статуса у детей с энурезом отмечалась микроорганическая симптоматика, отмечались когнитивные нарушения и снижение качества жизни, что требует коррекции энуреза у детей на ранних этапах.

Литература

1. Балакина Н.С. Клинико-электроэнцефалографические особенности энуреза у детей.//Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 1-2. С. 19-22.
2. Будкевич А.В., Иванов Л.Б., Джанумова Г.М. Динамика электроэнцефалографических показателей на этапах лечения энуреза у детей тенотеном детским.//Функциональная диагностика. 2011. № 2. С. 57-64.
3. Гаврютина И.В., Блохин Б.М., Радченко О.А. Клинический случай ночного энуреза у ребенка 7 лет.//В сборнике: Актуальные проблемы сомнологии Сборник тезисов X Всероссийской конференции. Под редакцией М.Г. Полуэктова, К.Н. Стрыгина. 2016. С. 27.
4. Гарманова Т.Н., Шадеркина В.А. Энурез - теоретические основы и практические рекомендации.//Экспериментальная и клиническая урология. 2014. № 2. С. 102-106.
5. Делягин В.М. Современные принципы ведения детей с первичным моносимптомным ночным энурезом.//Политклиника. 2011. № 1. С. 72-73.
6. Дерюшева А.Ю., Акберова З.А. Особенности этиологии и энуреза у детей.// Международный студенческий научный вестник. 2018. № 4-2. С. 224-227.
7. Дифференцированный подход к лечению детей с первичным ночным энурезом./ Нестеренко О.В., Горемыкин В.И., Королева И.В., и др.//Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7. № 3. С. 666-670.
8. Дифференцированный алгоритм лечения детей с первичным ночным энурезом./ Нестеренко О.В., Горемыкин В.И., Елизарова С.Ю., и др.//Современные наукоемкие технологии. 2012. № 9. С. 50-51.
9. Длин В.В., Агапов Е.Г., Морозов С.Л. Сравнительная эффективность двух форм минирина у детей с первичным ночным энурезом.//Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2012. Т. 57. № 5. С. 125-129.

ВОПРОСЫ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Абрамян А. А., Рахимбаева Г. С., Насирдинова Н. А.
ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ФРОНТО-ТЕМПОРАЛЬНОЙ ДЕМЕНЦИИ.....2
Хакимова С.З.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОВосПалительных Цитокинов в Сыворотке Крови Больных Хроническим Болевым Синдромом при Дорсопатиях Различного Генеза.....5
Абдукадирова Д.Т., Абдукадиров У.Т.

РОЛЬ ТЕНОКСИКАМА В ЛЕЧЕНИИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА.....7
Хамдамова Б.К., Хакимова С.З.

КОМПРЕССИОН-ИШЕМИК ДОРСОПАТИЯНИ ОФРИҚ СИНДРОМИ БЎЛГАН БЕМОЛЛАРДА ЭНМГ ТЕКШИРУВИ НАТИЖАЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....10

ВОПРОСЫ НЕЙРОХИРУРГИИ

Адашвоев Х. А., Рузиккулов М. М.
МИКРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С НЕРАЗОРВАВШИМИСЯ БЕССИМПТОМНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....13

ВОПРОСЫ СОМАТОНЕВРОЛОГИИ

Пулатова Ш. Б., Набиева Д. А.
АНКИЛОЗЛОВЧИ СПОНДИЛОАРТРИТИ БЕМОЛЛАРДА МИНЕРАЛЛАР АЛМАШИНУВИНИНГ БУЗИЛИШЛАРИНИ ҲАЁТ СИФАТИГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШ.....16

ВОПРОСЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ

Имамов А., Курбанова Ю. С.
НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМОГЕНЕЗА БРЕДОВЫХ РАССТРОЙСТВ С УЧЁТОМ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА ПРИ ПРИСТУПООБРАЗНОЙ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИИ.....20
Шамсиев А. Т., Султанов Ш. Х., Ходжаева Н. И.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ДЕПРЕССИВНЫХ БОЛЬНЫХ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ.....22
Имамов Ш. Ш., Ашуров З. Ш., Имамов А., Имамов Ш. А.

К ВОПРОСУ УЧАСТИЯ СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ В СИНДРОМОГЕНЕЗЕ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ.....25

ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ

Хайтбаева Ш. Х., Садыкова Г. К.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ АКУШЕРСКИХ ПАРЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....27
Эргашева Н. О., Шарипов А. Т.

РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ЭНУРЕЗА У ДЕТЕЙ С ОЦЕНКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ.....30
Маджидова Я. Н., Насирова И. Р., Мухаммаджонова Д. М.

Исакова Г. С.
РОЛЬ ФАКТОРОВ РИСКА В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....33

ОБЗОР

Ахмеджанова З. Б., Маджидова Я. Н.
КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С ХИМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....36
Ахмедова Д. Б.

БИРЛАМЧИ БОШ ОФРИҚЛАРИ ФАРМАКОТЕРАПИЯСИ.....38
Акбарходжаева З. А., Садиков А. А.

ПРИМИНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКЕ.....41

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Аманов Р. Д., Мухаммедаминов Б. Ш.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ БИОПСИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....45

ПРЕСС РЕЛИЗ

4-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС СТРАН ТЮРКСКОГО МИРА ПО РАССЕЯННОМУ СКЛЕРОЗУ.....47

QUESTIONS OF THE CLINIC, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF NERVOUS DISEASES

Abramyan A.A., Rakhimbaeva G.S., Nasirdinova N.A.
FEATURES OF COGNITIVE IMPAIRMENT AND NEUROIMAGING IN FRONTO-TEMPORAL DEMENTIA.....2
Khakimova S.Z.

STUDY OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH DORSOPATHIES OF VARIOUS GENESIS.....5
Abdukadirova D.T., Abdukadirov U.T.

THE PLACE OF TENOXICAM IN THE TREATMENT OF DEGENERATIVE-DYSTROPHIC DISEASES OF THE SPINE.....7
Hamdamova B.K., Khakimova S.Z.

FEATURES OF ENMG STUDY OF PATIENTS WITH CHRONIC PAIN SYNDROME WITH DORSOPATHY OF COMPRESSION-ISCHEMIC GENESIS.....10

QUESTIONS OF NEUROSURGERY

Adashvov Kh.A., Ruzikulov M.M.
MICROSURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH UNRUPTURED ASYMPTOMATIC CEREBRAL VASCULAR ANEURYSMS.....13

QUESTIONS OF SOMATONEUROLOGY

Pulatova Sh.B., Nabieva D.A.
EVALUATION OF IMPACT OF MINERAL METABOLISM DISORDERS ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSIS SPONDYLOARTHRITIS.....16

QUESTIONS OF PSYCHONEUROLOGY

Imamov A., Kurbanova Y.S.
SOME CLINICAL AND PATHOGENETIC PATTERNS OF SYNDROMOGENESIS OF DELUSIONAL DISORDERS TAKING INTO ACCOUNT GENDER FACTORS IN PAROXYSMAL PARANOID SCHIZOPHRENIA.....20
Shamsiev A.T., Sultanov Sh.Kh., Khodjaeva N.I.

FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF DEPRESSIVE PATIENTS WITH ALCOHOL CONSUMPTION AND THE EFFECTIVENESS OF COMPLEX THERAPY.....22
Imamov Sh.Sh., Ashurov Z.Sh., Imamov A., Imamov Sh.A.

ON THE PARTICIPATION OF SOMATONEUROLOGICAL PATHOLOGY IN THE SYNDROMOGENESIS OF ALCOHOLIC DELIRIUM.....25

QUESTIONS OF PEDIATRIC NEUROLOGY

Khaitbaeva Sh.Kh., Sadikova G.K.
OPTIMIZATION OF REHABILITATION OF OBSTETRIC PARESIS IN CHILDREN.....27
Ergasheva N.O., Sharipov A.T.

THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENURESIS IN CHILDREN WITH ASSESSMENT OF NEUROLOGICAL AND NEUROPSYCHOLOGICAL DISORDERS.....30
Majidova Y.N., Nasirova I.R., Mukhamedjanova D.M., Isakova G.S.

THE ROLE OF RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CEREBRAL PALSY.....33

REVIEW

Akhmedjanova Z.B., Majidova Y.N.
COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHEM WHO UNDERWENT COVID-19.....36
Akhmedova D.B.

PHARMACOTHERAPY FOR PRIMARY HEADACHES.....38
Akbarkhodjayeva Z.A., Sadikov A.A.

APPLICATIONS OF BIOFEEDBACK IN SPORTS PRACTICE.....41

A CASE FROM PRACTICE

Amanov R.D., Mukhammedaminov B.Sh.
THE FIRST EXPERIENCE OF USING THE TECHNIQUE OF STEREOTACTIC BIOPSY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....45

PRESS RELEASE

4TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TURKIC WORLD ON MULTIPLE SCLEROSIS.....47

